

BO‘LAJAK TARBİYACHILARNING NUTQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN INNOVATSION PEDAGOGIK METODLAR

Xamrayeva E‘zozxon Muzaffarovna, Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi, Perfect - university Gumanitar fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada pedagog-tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini shakllantirishda qo‘llaniladigan innovatsion pedagogik metodlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. nutqiy madaniyatni rivojlantirishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining ahamiyati yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — maktabgacha ta‘lim muassasalarida tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini shakllantirishda innovatsion metodlardan foydalanishning samarali yo‘llarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, innovatsion metodlarni sinovdan o‘tkazish va qiyosiy tahlil metodlari qo‘llanildi. nutqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar o‘rganildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko‘rsatdiki, innovatsion pedagogik metodlar tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. interaktiv mashg‘ulotlar, raqamli texnologiyalar va faoliyatga yo‘naltirilgan metodlar nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

XULOSA: pedagog-tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini shakllantirishda innovatsion metodlardan foydalanish ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish, bolalar bilan muloqotni yuksaltirish va pedagogik faoliyat sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: tarbiyachi, pedagog, nutq, nutqiy madaniyat, innovatsion texnologiya, metod, metodika, innovatsion pedagogik metod, ta‘lim muassasasi, maktabgacha ta‘lim.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Хамраева Езозхон Музаффаровна, независимый исследователь Института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов организаций дошкольного образования, преподаватель кафедры гуманитарных наук, Университет Перфект

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются инновационные педагогические методы и их особенности в формировании речевой культуры воспитателей. раскрывается значение современных образовательных технологий в развитии речевых навыков.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить эффективные пути использования инновационных методов для формирования речевой культуры воспитателей в дошкольных учреждениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, апробации инновационных методов и сравнительного анализа. изучались методические подходы, направленные на развитие речевой культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что инновационные педагогические методы являются эффективным инструментом формирования речевой культуры воспитателей. интерактивные занятия, цифровые технологии и деятельностные методы играют ключевую роль в развитии речевых навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование инновационных методов в формировании речевой культуры воспитателей способствует эффективной организации образовательного процесса, улучшению общения с детьми и повышению качества педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагог, педагог, речь, речевая культура, инновационные технологии, метод, методология, инновационный педагогический метод, образовательное учреждение, дошкольное образование.

INNOVATIVE PEDAGOGICAL METHODS USED IN FORMING THE SPEECH CULTURE OF FUTURE EDUCATORS

Khamrayeva E'zozkhon Muzaffarovna, independent researcher at the Institute for Retraining and Advanced Training of Directors and Specialists of Preschool Educational Organizations, teacher of the Department of Humanities, Perfect – University

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes innovative pedagogical methods and their specific features in shaping preschool teachers' speech culture. it highlights the importance of modern educational technologies in developing communicative competence.

PURPOSE: the aim of the study is to identify effective ways of using innovative methods to develop speech culture among preschool educators in educational institutions.

MATERIALS AND METHODS: methods included theoretical analysis, pedagogical observation, testing of innovative methods, and comparative analysis. methodological approaches aimed at speech culture development were examined.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that innovative pedagogical methods are effective tools for shaping educators' speech culture. interactive activities, digital technologies, and activity-based methods play a decisive role in enhancing speech skills.

CONCLUSION: applying innovative methods in developing preschool teachers' speech culture ensures effective organization of the educational process, improves communication with children, and enhances the quality of pedagogical practice.

Keywords: educator, pedagogue, speech, speech culture, innovative technology, method, methodology, innovative pedagogical method, educational institution, preschool education.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida hozirgi bosqichda pedagogning o'quv jarayonining faol sub'ekti sifatidagi roli sezilarli darajada oshadi. Hozirgi davrda pedagoglarning umumiy va kasbiy madaniyatining o'zgarmas tarkibiy qismi, bizning fikrimizcha, nutq madaniyatidir. Kasbiy va pedagogik faoliyatda nutq madaniyati asosiy, professional ahamiyatga ega omilga aylanadi, ta'sir qilish vositasiga aylanadi va uning barcha funktsiyalari va vazifalari murakkablashadi, chunki ular umuminsoniy jihatlardan professional va ijodiy jihatlarga aylanadi. Og'zaki va yozma nutqni professional egallash ta'limning barcha bosqichlari pedagoglari uchun muhimdir, ammo maktabgacha ta'lim tarbiyachisi uchun bu qobiliyat maktabgacha bolalik davrida bolalarning nutq mustaqilligi shakllanish bosqichida bo'lganligi sababli alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Nutq madaniyati nafaqat tarbiyachining ma'naviy boyligining ko'rsatkichi, uning fikrlash va xulq-atvor madaniyati, balki ayni paytda bolaning shaxsiyatini shakllantirishning kuchli vositasidir. Bugungi kunda bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutq madaniyatini rivojlantirish ijtimoiy ahamiyatga ega talab bo'lib xizmat qiladi. Jamiyat tarbiyachilar, pedagoglar va ota-onalar bilan to'liq muloqot qilish uchun yuqori kasbiy darajaga ega, nutq madaniyatining yuqori darajasiga ega tarbiyachiga muhtoj. Bunday sharoitda bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirish muammosi va uning tarkibiy qismi – nutq madaniyati alohida ahamiyatga ega. Bizning tadqiqotimiz uni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish maqsadida pedagogika universiteti talabalarining (bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilari) nutq madaniyatining haqiqiy holatini o'rganishga bag'ishlangan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan muvaffaqiyatli o'zaro munosabatlarning ustuvor shartlaridan biri bu tarbiyachi shaxsining gumanistik yo'nalishining mavjudligidir. Biz bo'lajak tarbiyachi shaxsining gumanistik asoslarini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan pedagogik fanlarning mazmuni deb taxmin qildik. Shunday ekan, bo'lajak tarbiyachi shaxsining gumanistik yo'nalishi munosabatlarning xususiyatini, tarbiyachining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan aloqasini belgilaydi, nutq madaniyatining asosi bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik fanlarning gumanistik yo'nalishini kengaytirish va chuqurlashtirish, shuningdek lingvistik, umumiy madaniy va psixologik-pedagogik bilimlarni birlashtirish bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutq madaniyatini takomillashtirishga yordam beradi. Shu maqsadda "Maktabgacha pedagogika", "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi", "Pedagogik etika" kurslarining mazmuni qayta ko'rib chiqilsa; "Maktabgacha ta'limning bo'lajak tarbiyachilarining nutq madaniyatini rivojlantirish" maxsus kursi ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq boladi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachisining nutq madaniyatini maqsadli rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish uchun sharoit yaratish kerak. Bizning fikrimizcha, ushbu sharoitlarni yaratishga hissa qo'shishi kerak bo'lgan maxsus kursni joriy etish zarurati paydo bo'ldi. Ushbu maxsus kursni ishlab chiqishda bizning tadqiqotimizda tushunchalarni talqin qilish, o'qish vaqti, shuningdek fanlararo aloqalar – bir fanning elementlarini boshqasini o'rganishda jalb qilish bo'yicha o'quv kurslarining o'zaro

muvofiqligini nazarda tutadigan muvofiqlashtirish keng qo'llanilgan (mazmunli va axborot tomoni). Biz o'quv dasturiga kiritilgan fanning mazmunini nutq madaniyatini lingvistik hodisa, "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodologiyasi" deb hisoblaydigan, unda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojlanishining xususiyatlari va maktabgacha ta'lim tashkilotida nutq muhitini tashkil etish xususiyatlari o'rganiladi. Talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'limning bo'lajak tarbiyachilarining nutq madaniyatini rivojlantirish bo'yicha ish tizimida uchta daraja tashkil etildi: nazariy, uslubiy va amaliy-tadqiqot. Bizning texnologiyamiz printsiplar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ularning mohiyati nutq madaniyati rivojlanishining bir qator tabiiy xususiyatlarini yo'q qiladi.

1. Nutq madaniyatini rivojlantirishga shaxs-faoliyat yondashuvi tamoyili talabning o'z-o'zini tarbiyalash jarayoniga qo'shilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu tamoyil sub'ektning faoliyatini keltirib chiqaradigan o'ziga xos sharoitlarni belgilaydi va bundan keyin u orqali uning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ushbu printsiplni amalga oshirish faol ta'lim muammolarini hal qilishni, tashabbuskorlik, ijodiy fikrlash va tegishli mahorat darajasini namoyish etishni ta'minlaydi.

2. Nutqni tayyorlashning xilma-xilligi tamoyili individuallashtirish va farqlashga asoslangan bo'lib, ular turli xil faoliyat turlarida bo'lajak o'qituvchilarning nutq qobiliyatlarini namoyon qilish uchun sharoit yaratadi. Ushbu printsiplni amalga oshirish talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mashqlar va topshiriqlarni bajarishda mumkin.

3. Optimallashtirish printsipl talabalarning qiziqishlari va motivlariga muvofiq turli xil usullardan foydalanish zarurligini belgilaydi.

Eksperiment metodologiyasi o'qitishning quyidagi uslubiy va pedagogik tamoyillariga asoslanadi.

1. Kommunikativlik tamoyili nutq madaniyatini rivojlantirishni tashkil etishda yetakchi hisoblanadi. Tilning kommunikativ funksiyasini aks ettirgan holda, kommunikativlik printsiplni ona tilini o'zlashtirish qonuniyatlaridan kelib chiqadi.

2. Ilmiylik tamoyili universitetda o'qishning eng muhim tamoyilidir. Shuni ta'kidlash kerakki, talabalar nutq madaniyatini o'rganadilar va uni pedagogik ritorika, lingvopedagogika, oliy maktab metodikasi sohasidagi so'nggi tadqiqotlarga muvofiq rivojlantiradilar.

3. Tilni o'rganish va fikrlashni rivojlantirish o'rtasidagi munosabatlar tamoyili. Grammatik lingvistik ma'nolarni tushunish qobiliyati aqlning tayyorligiga, uning aqliy tarkibiy qismiga chalg'itish (mavhumlashtirish), induksiya-deduksiya mantiqiy operatsiyalarini bajarishga, tushuncha, hukm, xulosa kabi fikr shakllarini amalga oshirishga bog'liq.

Nutq madaniyatining kelajakdagi kasbiy faoliyatidagi o'rni haqidagi bilimlarni yangilash uchun talabalar va maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bilan birgalikda ma'ruza tashkil etish, uning davomida talabalar muammolarni muhokama qilish yaxshi samara beradi. Rivojlanishning uslubiy darajasida talabalarning ijodiy faoliyatini tashkil

etish amalga oshiriladi, uning davomida nazariy darajada o'rganilgan bilimlarni qo'llash, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan muloqotni tashkil etish uchun zarur bo'lgan nutq ko'nikmalarini takomillashtirish uchun asos yaratiladi. Shu maqsadda maxsus kurs doirasida biz shaxsiy faoliyat, muammoli, dialogik va individual ijodiy yondashuvlar to'plami sifatida qurilgan kursni tashkil qilishimiz lozim. Shu asosda har bir kurs nutqning ma'lum fazilatlari va nutq qobiliyatlari rivojlangan bir necha bosqichlardan iboratligi ma'lum bo'ladi:

1. Tayyorgarlik bosqichi-talabalar bilan aloqa o'rnatish, stressni yengillashtirish, funksional sheriklik muhitini yaratish, talabalarni topshiriqni bajarishga oldindan tayyorlash, o'quv vazifalarini belgilash, muayyan muammoni hal qilish.

2. Hodisani tushuntirish va muhokama qilish bosqichi. Bu yerda nutqning bunday fazilatlari, ayniqsa, ularning fikrlarini taqdim etishning ravshanligi, obrazlilik, ekspressivligi, og'zaki ifodaning aniqligi kabi aniq namoyon bo'ldi.

3. O'quv bosqichi-har qanday o'quv topshirig'ini bajarish.

4. Tuzatish bosqichi-o'qituvchi tomonidan o'quv topshirig'ining bajarilishini kuzatish, talabalarning bilim faolligini yo'naltirish, guruhdagi ishlarni sozlash.

5. Diagnostika bosqichi – ish natijalarini o'zaro tekshirish, vazifalarning bajarilishini nazorat qilish. Ushbu bosqichda o'qituvchini doimiy qo'llab-quvvatlash, uning tezkor yordami amalga oshirildi.

6. Yakuniy bosqich-talabalarning o'qituvchiga berilgan natijalar to'g'risida qo'ng'iroq qilishlari, o'qituvchi boshchiligidagi auditoriyada umumiy munozaralar, qo'shimchalar va tuzatishlar, qo'shimcha ma'lumotlar va yakuniy xulosalarni shakllantirish.

Bizning fikrimizcha, bunday texnologik zanjir talabalarning nutq madaniyatini takomillashtirishni hisobga olgan holda o'quv jarayonining maqsadlariga erishishni ta'minladi. Eksperimental ish jarayonida biz bolalar hayotidagi vaziyatlarni modellashtirish usulidan keng foydalanamiz. Talabalarga bolalar hayotidagi turli vaziyatlarning ekspozitsiyasini rivojlantirish va yakunlash va ularga rasmlar chizish vazifasi topshiramiz. Modellashtirish talabalarning qobiliyatlari va ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi: bolani his qilish, uning ichki dunyosiga kirib borish, uni "o'qish", bolaning his-tuyg'ulari, fikrlari va nutqini boshdan kechirish va ko'paytirish, uning harakatlarining motivlarini, harakatlarining maqsadlarini anglash (tushunish); kattalar, tengdoshlar, boshqalar bilan munosabatlarini takrorlash qobiliyati shular jumlasidandir.

Fakultetning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, talabalarga bolalar o'qish doirasidan asarlarni tanlash taklif qilinadi. Talabalarning nutq madaniyatini rivojlantirishning amaliy-tadqiqot darajasining maqsadi shakllangan munosabatlarni, kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy fazilatlarni, bilimlar tizimini barqarorlashtirish, shuningdek, bo'lajak mutaxassisni ijodiy izlash va o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini ochib berish maqsadimizdir. Ushbu darajani amalga oshirish yo'llari sifatida bizning tadqiqotimizda talabalarning mustaqil ishlarining har xil turlari: ma'ruzalar va amaliy mashg'ulotlar uchun topshiriqlar, o'quv topshiriqlari, tezislar, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlarida nomoyon bo'ladi. Pedagogik amaliyot yosh mutaxassisni nazariy o'qitish va uning kelajakdagi kasbi o'rtasidagi bog'liqlik olib keladi. Amaliyot davomida

talabalar guruhda, kundalik muloqotda tarbiyachilarning nutqini tahlil qildilar. Pedagogik amaliyot davomida talabalar nafaqat tarbiyachi va bola o'rtasidagi aloqa jarayonini kuzatadilar, balki o'zlari ham ushbu jarayonga faol qo'shiladilar.

Pedagogik jarayonning faol sub'ekti, pedagogik jarayonning o'ziga xos xususiyatlariga va bolalar va kattalar kontingentiga qarab o'quv jarayonini to'liq muloqot qilish va amalga oshirishga qodir bo'lgan shaxs sifatida bo'lajak tarbiyachi uchun ijtimoiy buyurtma quyidagi tendentsiyalarni belgilab beradi:

fundamentallashtirish (umumiy fanlar ulushini kamaytirish va tanlov kurslari ulushini oshirish);

individuallashtirish (texnologiyalarni o'qitishda shaxsning kasbiy ahamiyatli fazilatlarini hisobga olish);

differentsiatsiya (ta'lim mazmuni va o'qitish texnologiyasini turli toifadagi talabalarga moslashtirish);

insonparvarlashtirish (har qanday jarayonda shaxsning roli va o'rnini anglash uchun sozlash).

Demak, yuqorida qayd etilgan barcha tendentsiyalarga xos xususiyat ularning insonparvarlik yo'nalishidir. Asosiy ta'limning insonparvarlik yo'nalishining asosi - bu umumiy madaniyatning asosini tashkil etuvchi qadriyatlar tizimi va uning tarkibiy qismi bo'lajak tarbiyachining nutq madaniyatidir.

Bizning fikrimizcha, gumanistik yo'nalish muloqotning ustun motivlariga - ichki va tashqi, bolaning farovonligiga asoslanadi. Bu bolaning rivojlanishiga, uning muammolariga, intilishlariga bo'lgan ustuvor qiziqish bolaga qaratilganlikni tavsiflaydi. A.B. Orlov buni gumanistik markazlashtirish deb ataydi.

Bu bo'lajak o'qituvchi shaxsining insonparvarlik yo'nalishini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan insonparvarlik markazlashuvi, chunki bolalar bilan to'laqonli insonparvarlik muloqoti, bu davrda bola madaniyat va jamiyat qadriyatlariga bog'liq bo'lib, inson bo'lib qoladi. to'la huquqli shaxs, agar o'qituvchi o'z nutq madaniyatining asoslari sifatida insonparvarlik yo'nalishiga ega bo'lsa, mumkin.

Belchikov va M.M.Birshteyn tadqiqotida faol ta'lim usullarining keng tasnifi keltirilgan. Tadqiqotchilar barcha usullarni ikki turga ajratadilar: taqlid qilmaslik va simulyatsiya.

Taqlid qilmaslik (muammoli ma'ruza, muammoli amaliy topshiriq, mustaqil kurs va diplomni loyihalash, amaliyot va h.k.). Ularning barchasi bo'lajak tarbiyachining muammoli va mustaqil faoliyatiga qaratilgan.

Imitatsiya (o'yindan tashqari va o'yin). O'yindan tashqari usullarga haqiqiy ob'ektlar va vaziyatlarni simulyatsiya qilish mavjud bo'lgan usullar kiradi. O'yin usullari aniq vaziyatlarni modellashtirishni o'z ichiga oladi.

Eng katta samaraga faol o'qitish usullarini tanlash va ulardan foydalanishga tizimli yondashish bilan erishiladi. O'qitish usullarini tizimli tanlash, ularning har biri, bir tomondan, ta'lim jarayonidagi muayyan muammoni hal qilish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, boshqa usullarni to'ldirishiga asoslanadi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi nutq madaniyatini innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirishda faol usullardan biri muammoli ta'lim bo'lib, u talabalarni muammoli vaziyatlar tizimiga ketma-ket singdirishni o'z ichiga oladi. Muammoli ta'lim aqliy mexanizmlarni faollashtirish uchun mo'ljallangan: mustaqil ravishda ijobiy natijaga erishish, o'z harakatlarini tushunish va boshqarishga qaratilgan kognitiv motivatsiyani rivojlantirish, qiyinchiliklarni yengish va bilimlarni to'ldirish uchun ichki ehtiyojni shakllantirish, o'z-o'zini hurmat qilishni rivojlantirish jarayonidir. Ushbu turdagi o'quv materialni o'zlashtirishning faol usullarini tashkil qilishni nazarda tutadi. Bunday o'quv jarayonini tashkil etish uchun maxsus ma'ruza tuzilmalarini, ijodiy topshiriqlarni qo'llash, evristik suhbatlarni modellashtirish, o'quv jarayoniga muammoli savollarni kiritish, muhokamalar tashkil etish, ishbilarmonlik o'yinlarini o'tkazish va talabalarni o'quv jarayoniga jalb etishning faol usullaridan foydalanish zarur.

Muammoli ta'lim faoliyat-shaxsiy yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak. Muammoli ta'lim usulining eng muhim jihati bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kuchlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, hamkasblar bilan muloqotda bolalar bilan ishlashda nutqni o'rgatishning ahamiyatini anglashdir.

O'quv va pedagogik jarayonni optimallashtirish muammosi muammoli ta'lim usullari bilan bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham muammoli ta'lim pedagogik tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

V.Okon muammoli o'qitishni eng umumiy ko'rinishda muammoli vaziyatlarni tashkil etish, muammolar yaratish, talabalarga ushbu muammolarni hal qilishda zarur yordam ko'rsatish, bu yechimlarni tekshirish va nihoyat, ilgari olingan bilimlarni tizimlashtirish va mustahkamlash orqali o'quv jarayonini boshqarish kabi harakatlar majmui sifatida belgilaydi.

Muammoli ta'lim – OTM o'qituvchisi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning alohida turi, talabalar tomonidan yangi bilimlarni optimal kombinatsiyaga ega bo'lgan reproduktiv va ijodiy faoliyat mustaqil kashfiyotlar zanjiridir. Talabalar uchun yangi bilimlar har doim muammoli bo'lib, o'rganish usullari ham muammoli, ham reproduktiv bo'lishi mumkin.

Muammoli o'qitish - bu OTM o'qituvchisining muammoli vaziyatlar tizimini yaratish, o'quv materialini to'liq yoki qisman tushuntirib berish, bo'lajak tarbiyachining yangi bilimlarni olish va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatini an'anaviy va mustaqil ravishda boshqarishdagi faoliyati.

M.I.Maxmutov muammoli ta'limning ta'rifini turli tomonlardan ko'rib chiqadi: tahlil qilish, sintez qilish, umumlashtirish va aqliy operatsiyalar mantig'i asosida qurilgan o'qitishning ilgari ma'lum bo'lgan usullarini qo'llash.

Muammoli ta'limdan foydalanish, bizning fikrimizcha, aynan shu ta'lim turi faoliyat motivlarini rivojlantirishga va bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy faoliyatda nutq madaniyatining ahamiyatini tushunishga yordam berishi bilan izohlanadi.

Hozirgi oliy ta'lim tizimida bilimlar tizimini shakllantirish, malaka oshirish ikki bosqichda amalga oshirilmoqda. Birinchi bosqichda ma'ruza yoki talabalarning mustaqil

ishi jarayonida bilim chuqurlashtirilsa, ikkinchi bosqichda seminar, amaliy mashg'ulotlar va o'qitish amaliyoti jarayonida bilim ko'nikma va malakalarga aylanadi.

Seminarlar turli vaziyatlarda kasbiy ijodiy fikrlashni rivojlantirish, motivatsiya va bilimlardan foydalanishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bu talabalarning jadal mustaqil ishlarini o'z ichiga oladi. Talaba o'quv faoliyatining mustaqil sub'ekti bo'lishi, faol bo'lishi, kognitiv muammolarni qo'ya olishi, aks ettirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. O'qituvchi talabalar bilan kollegial munosabatlar o'rnatishi, har bir o'quvchini malakali baholab, kerakli maslahatlar berishi kerak.

Muammoli ta'limni tashkil etish shakllaridan biri biznes o'yinidir.

Biznes o'yini:

kasbiy faoliyatning sub'ekti va ijtimoiy mazmunini qayta yaratish, ushbu turdagi amaliyotga xos bo'lgan munosabatlar tizimini modellashtirish shakli;

turli ma'lumotlar, rol funktsiyalari va belgilangan qoidalarga muvofiq harakat qiladigan turli sub'ektlar ishtirok etadigan o'yin orqali kasbiy yoki boshqa faoliyatni taqlid qiluvchi vaziyatlarni taqlid qilish usuli .

Ishbilarmonlik o'yini o'quvchilarga o'z "men"ining ahamiyatini his qilish imkonini beradi, ularni bilim, ko'nikmalar va ijtimoiy tajriba bilan boyitadi. Ishbilarmonlik o'yinini shartli ravishda "taqlid modellashtirish" deb atash mumkin.. Musobaqa shaxsning rag'batlantirilishiga, zarur ishni anglashiga ta'sir qiladi, bu nutq madaniyatini rivojlantirishda ayniqsa muhimdir.

Keyingi muammoli ta'lim usuli - bu munozara usuli.

Munozara: bu

1) jarayonni faollashtirish maqsadida birgalikdagi faoliyat, guruhda qaror qabul qilish

2) jamoaviy o'qitish usuli;

Modellashtirish bo'lajak tarbiyachilada quyidagi qobiliyat, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi:

a. bolaning o'rnini "aqliy" egallash, uning ichki dunyosiga kirib borish, uni "o'qish", bolaning his-tuyg'ulari, fikrlari va nutqini boshdan kechirish va takrorlash, uning harakatlarining motivlarini, harakatlar maqsadlarini anglash (tushunish) qobiliyati;

b. kattalar, tengdoshlar, atrofdagi tabiiy va ob'ektiv dunyo bilan o'z munosabatlarini adekvat voqelik bilan takrorlash qobiliyati;

c. bolalar hayotidagi vaziyatni tahlil qilish, uning asosida yotgan muammoni, mojaroning chuqurligini, xarakterini, rivojlanish bosqichini, joylashtirish shartlarini tushunish qobiliyati;

d. taqlid qilingan vaziyatda pedagogik vazifani ko'rish, uni insoniy, pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq hal qilish qobiliyati.

Ushbu usulni qo'llash bo'lajak tarbiyachilarni bolalar hayoti, ularning muammolari, ichki dunyosi, ularning xatti-harakatlari sabablarini, ularning qiziqishlari, umidlari va intilishlarini tushunish istagi va qobiliyatiga qiziqtirishga imkon beradi, ular bilan muloqot qilish bu jarayonda zarurdir. Bu, bizning fikrimizcha, bo'lajak maktabgacha ta'lim

tarbiyachilarining nutq madaniyatining hissiy komponentining rivojlanish darajasini oshirishga yordam beradi.

Pedagogik adabiyotlarda mustaqil ishni belgilash variantlari mavjudligini hisobga olgan holda, biz quyidagi formulaga amal qilamiz: "Mustaqil o'quv - bu o'quv faoliyatining bir turi bo'lib, u o'zining barcha tarkibiy qismlarida ma'lum darajadagi mustaqillikni o'z ichiga oladi. Muammoni nazorat qilish, o'z-o'zini nazorat qilish va tuzatishni amalga oshirish, eng oddiy ishlarni bajarishdan murakkabroq izlanishga o'tish. Bo'lajak tarbiyachilarning mustaqil ishi nafaqat bilimlarni o'zlashtirish uchun, balki mustaqil ko'nikmalarni shakllantirish uchun, ilmiy, kasbiy muammolarni mustaqil xal qilish, konstruktiv yechimlarni topish uchun mo'ljallangan. Bu o'ziga yarasha ijodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi hamda uch darajaga ajratiladi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda mustaqil ish turlarining to'g'ri tashkil etilishi muhim omillardan biri hisoblanadi. Mustaqil ishlar turli darajalar asosida yo'lga qo'yilishi lozim bo'lib, ularning har biri talabalarning bilish faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

Reproduktiv (o'qitish) darajadagi mustaqil ish.

Ushbu darajada talabalar o'z faoliyatini tayyor namunalar asosida olib boradi. Asosiy vazifa – bilimlarni mustahkamlash va zaruriy ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Talabalarning bilish faoliyati quyidagi jarayonlar orqali shakllanadi:

- Mavzuni tushunish va qabul qilish;
- Olingan bilimlarni qayta bayon etish;
- Namuna asosida topshiriqlarni bajarish.

Rekonstruktiv darajadagi mustaqil ish.

Bu darajada talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Ular turli qarorlarni qayta qurish, tezislar tayyorlash hamda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun turli janrdagi asarlarni moslashtirish kabi faoliyat turlarini amalga oshiradilar. Ushbu bosqichda quyidagi topshiriqlar bajarilishi mumkin:

- Tezislar ishlab chiqish va muhokama qilish;
- Bolalar uchun moslashgan adabiy materiallarni yaratish;
- Turli didaktik materiallarni qayta ishlab chiqish.

Kreativ darajadagi mustaqil ish.

Ushbu bosqichda talabalar mustaqil ravishda muammoli vaziyatlarni tahlil qiladi, yangi ma'lumotlarni izlaydi va topadi. Talabalar topshiriqning ijro usuli va vositalarini mustaqil ravishda tanlashi lozim. Bu jarayonga quyidagilar kiradi:

- Ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanish;
 - Kurs va diplom loyihalarini ishlab chiqish;
 - Pedagogik jarayonlarni tahlil qilish va takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash.
- Mustaqil ishlarni samarali tashkil etishning ahamiyati.

Talabalar mustaqil ish jarayonida turli darajalarda faoliyat yuritishlari kerak. Shu boisdan, mustaqil ishlarning kompleks yondashuv asosida tashkil etilishi zarur. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Darsdan tashqari mashg'ulotlarni mustaqil ish bilan uyg'unlashtirish;

- Mustaqil ishlarning barcha darajalarini to'g'ri taqsimlash;
- Ish bajarilish sifatini nazorat qilish.

Bu yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning nafaqat nutqiy madaniyatini rivojlantirish, balki oliy ta'limdan keyingi o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan ehtiyojini ham oshirishga xizmat qiladi.

Nutqiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik shartlari.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kognitiv va intellektual faoliyatni rag'batlantirish hamda talabalar faoliyatini bosqichma-bosqich murakkablashtirish (reproduktivdan ijodiy shakllarga o'tish) rivojlantiruvchi ta'limning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon pedagogik nutq aloqasining "axborot-kommunikativ" funksiyasini ta'minlaydi va quyidagi natijalarga olib keladi:

- Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida kasbiy nutq faoliyatiga ongli munosabatni shakllantirish;
- Nutq madaniyatining ta'lim jarayonidagi o'rni, uning mazmun va tuzilishi, shuningdek, pedagogik faoliyatdagi asosiy qonuniyatlar haqidagi bilimlarni kengaytirish;
- Kasbiy nutq ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Til vositalaridan samarali foydalangan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

Bo'lajak tarbiyachilarning nutqiy madaniyatini rivojlantirish mustaqil ishlarning turli darajalari orqali amalga oshirilishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar va ijodiy yondashuvlar yordamida tashkil etilgan mustaqil ishlar nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Bularning barchasi faol o'qitish usullari muammoli va madaniy yo'nalishga ega bo'lishi, bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar va ularning ota-onalari bilan muloqotini tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlashi kerakligini ko'rsatadi.

Hayotda yangi gumanistik paradigmaning qaror topishi ta'lim va birinchi navbatda oliy pedagogik ta'limga turlicha yondashuvlarni talab qiladi. Gumanistik ta'lim va tarbiya g'oyalari hayotga tadbiq eta oladigan pedagogning paydo bo'lishi oliy pedagogik ta'limga bog'liq. Bugungi kunda "davlat ta'lim siyosatida tor "mutaxassis tayyorlash"ga emas, balki ma'lum bir ijtimoiy funktsiyaning tashuvchisi sifatidagi ta'limga e'tibor qaratuvchi yangi, chinakam insonparvarlik yondashuvining asosiy g'oyasini belgilash istiqboli mavjud. "Bo'lajak tarbiyachilarning professional, yuqori malakali yaxlit shaxs sifatida shaxsiy o'sishi yuksak kasbiy malakaga ega bo'lgan, o'z insoniy va ijtimoiy taqdirini, tobora murakkablashib borayotgan vazifalarga muvofiq". Ushbu yondashuv bilan bog'liq holda oliy pedagogik ta'limning asosiy vazifa bo'lajak pedagogning nutq madaniyatini ongli ravishda o'z-o'zini rivojlantirishni rag'batlantirishdan iborat. Shu asosda bugungi kunda shaxsiy o'zini o'zi rivojlantirish nazariyasi zamonaviy ta'lim falsafasida, psixologiya va pedagogikada ularning tarkibiy qismi sifatida mavjud. Shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirish psixologlar va faylasuflar tomonidan xulq-atvor, munosabatlar va o'zaro ta'sir bilan bog'liq. Shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish va o'zi haqida g'oyalarni

shakllantirish muammosi haqiqatda falsafaning to'g'ri va ijtimoiy psixologiya chegaralaridan tashqariga chiqdi va u bilan bog'liq soha - pedagogikada jadal rivojlanmoqda (O.S. Gazman, N.B.Krilova, L.N. Kulikova va boshqalar). "Bu yerda tahlil pedagogik muammolarni hal qilish bilan bog'liq holda beriladi, lekin pedagogik faoliyat sub'ekti sifatida shaxsning o'zini o'zi rivojlanishini tavsiflash uchun turli xil ilmiy (falsafiy, psixologik) tushunchalar qo'llaniladi".

Shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish muammolarining butun majmuasidan chuqur foydalanish har qachongidan ham dolzarb bo'lib, bu mahalliy ta'limni hali ham tushunilmagan muammolarni hal qilishga undaydi. Bularga shaxsning o'z-o'zini rivojlanishining yaxlit va tuzilgan tavsifi kiradi. Bunday tavsif jamiyat dinamikasining asosi sifatida shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy gumanistik ta'lim amaliyotida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni tushuntirishga yordam beradi.

"Shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirishning eng muhim tarkibiy qismlari: o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini ixtiyoriy tartibga solish, o'z-o'zini tarbiyalash, shuningdek, o'z-o'zini takomillashtirish, ma'naviy o'zini o'zi yig'ish samaradorligini oshirish, o'zini o'zi tasdiqlash, o'zini o'zi belgilash, o'zini o'zi bilish, aktuallashtirish va o'z-o'zini anglash".

Shuning uchun bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachisining nutqiy madaniyatini innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish o'z-o'zini rivojlantirish asnosida jarayonni rag'batlantiradigan shart-sharoitlarni yaratish kerak. Bunda ta'lim mazmuni, o'qitishni tashkil etish jarayoni va shaxslararo muloqot kabi omillar katta imkoniyatlarga ega. Talabning shaxsiy neoplazmalarini, shu jumladan uning nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishga hissa qo'shadigan neoplazmalarni shakllantirish uchun ushbu omillarning yuqori samaradorligi uchun pedagogik yordam ko'rsatish kerak. "O'z-o'zini rivojlantirish - bu boshqalardan ajralmagan, o'qish, ishlash, muloqot qilish va hokazolarga qo'shni bo'lmagan "avtonom" faoliyat emas, balki ular bilan qo'shib ma'no va vositalar bilan boyitadi va ular tomonidan turtki bo'lib, o'zi ham faollashtiradi".

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Asqarova M. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish. – T.: 2001, 28 – fevral.
2. Babayeva, D. R. (2018). Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. TDPU.
3. Babayeva, D. R. (2020). Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. TDPU.
4. Berdaliyeva, G. A. (2019). Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish. Toshkent.
5. Boboyeva D., Aminova S.A.Q. Talabalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tutgan o'rni //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 147-151.

6. Maletina, N. S. (2003). Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy aloqasini rivojlantirish. Nijnevartovsk.
7. Mirjalilova S., To'laganova R. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalar. Metodik tavsiyanoma. – T.: 2008.
8. Rasulov, R. (2017). Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. Toshkent.
9. Shodiyeva Q. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish" – T.: "O'qituvchi" 1990
10. 64. Shodiyeva Q. O'rta gurux bolalarni nutqini o'stirish. – T.: O'qituvchi, 1993.
11. Qodirova R.M., Qodirova F.R. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. – T.: Istiqlol, 2006.
12. Zufarov Sh. Pedagogik innovatika. – T.: "Fan va texnologiya" 2002.